

Las nuevas estrategias de localización de las industrias creativas en la Ciudad de México: una aproximación a través del análisis de patrones de puntos

1. Datos de autoría:

Nombres	Apellidos	Correo electrónico	ORCID	Líneas de investigación	Afiliación institucional	País
José Antonio	Cabrera Pereyra	jcabrera@cmq.edu.mx ; jacp1104@gmail.com	https://orcid.org/0000-0001-5712-1055	Geografía económica, Análisis espacial, Econometría espacial	El Colegio Mexiquense, A.C.	México
José Antonio	Álvarez Lobato	jalvar@cmq.edu.mx ; jaa.lobato@gmail.com	https://orcid.org/0000-0002-3137-0923	Geografía urbana, Economía urbana, Análisis espacial	El Colegio Mexiquense, A.C.	México

2. Datos de identificación de la ponencia:

- a. Grupo 2. Procesos globales y transformaciones tecnoproductivas.
- b. Subgrupo 2.3. Estrategias organizativas y espaciales.

3. Resumen:

- a. **Título descriptivo:** Los nuevos patrones de localización de las industrias creativas en la Ciudad de México
- b. **Palabras clave:** Industrias creativas, Aglomeración de empresas, Análisis espacial de puntos.
- c. Resumen:
 - i. **Objetivo:**

Analizar la concentración dentro y entre tipos de empresas de las industrias creativas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, utilizando y extendiendo resultados obtenidos a partir de la función M (Marcon y Puech, 2017).

ii. Problema y/o preguntas de investigación:

Nos guiamos por las siguientes preguntas: (1) ¿Qué concentraciones exhiben una intensidad de concentración mayor a la observada en el agregado de las industrias creativas? (2) ¿Dónde se ubican y cuál es su extensión? Y (3) ¿Qué estrategias, basadas en el lugar (Boix et al., 2016), serían efectivas para incentivar colaboraciones?

iii. Metodología:

Utilizamos la función M para identificar la presencia (estadísticamente) significativa de concentraciones por “localización conjunta” de empresas (puntos), o que dos tipos de

empresas (misma u otra industria) tiendan a concentrarse de manera recurrente (Marcon y Puech, 2017).

Extendemos los resultados de la función M para simplificar la multiescalaridad de sus resultados (Tidu et al., 2023), generando indicadores de *distancia esperada del valor M máximo*. Éstos son la suma de los productos de la frecuencia acumulada de valores estadísticamente significativos por radio de distancia. Los indicadores nos permiten analizar el proceso promedio de concentración, por tipo de industria creativa.

iv. Hallazgos:

Los resultados apuntan a una combinación de beneficios conjuntos, ligados a la disponibilidad de infraestructura y a la densidad urbana. Al igual que otros, la mezcla de beneficios sugiere varias fuerzas conjugadas en la concentración de las industrias creativas (en Inglaterra: Lee, 2014; en Países Bajos: Stam et al., 2008; y en China: Tao et al., 2019).

Es decir, existen concentraciones por tipo y entre tipos de industrias creativas. Algunas industrias específicas, como el diseño especializado y los servicios de publicidad, funcionan como anclas hacia la posible conformación de distritos creativos especializados. Particularmente con otros como la industria del cine, la televisión, la música y la radio, y con las artes escénicas. Esto sugiere la presencia de enlaces hacia adelante (*forward linkages*). Por ejemplo, diseño y mercadotecnia como herramientas hacia otros.

v. Referencias:

Boix, R., Capone, F., De Propriis, L., Lazzeretti, L., & Sanchez, D. (2016). Comparing creative industries in Europe. *European Urban and Regional Studies*, 23(4), 935-940. <https://doi.org/10.1177/0969776414541135>.

Lee, N. (2014). The creative industries and urban economic growth in the UK. *Environment and Planning A*, 46(2), 455-470. <https://doi.org/10.1068/a4472>.

Marcon, E., & Puech, F. (2017). A typology of distance-based measures of spatial concentration. *Regional Science and Urban Economics*, 62, 56-67. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2016.10.004>.

Stam, E., De Jong, J. P., & Marlet, G. (2008). Creative industries in the Netherlands: Structure, development, innovativeness and effects on urban growth. *Geografiska Annaler: series B, human geography*, 90(2), 119-132. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2008.00282.x>.

Tao, J., Ho, C. Y., Luo, S., & Sheng, Y. (2019). Agglomeration economies in creative industries. *Regional Science and Urban Economics*, 77, 141-154. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.04.002>.

Tidu, A., Guy, F., & Usai, S. (2023). Measuring Spatial Dispersion: An Experimental Test on the M-Index. *Geographical Analysis*.